

SPIRTLARNING ISHLATILISHI USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243245>

ФИО автора: Bulitova Shahnoza Axadjonovna, Islamova Gulnoza Rauf qizi

Учебное заведение (населенный пункт): *Toshkent shahar Olmazor tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabinin gkimyo fani o'qituvchisi. Toshkent shahar Chilonzor tumani 131-IDUM Kimyo fani o'qituvchisi*

Spirtlarning dastlabki to'rtta vakillari suyuqliklar bo'lib, o'ziga hos hidga ega. Yuqori spirtlar ($C_{12}H_{25}OH$ dan boshlab) qattiq moddalardir va ular suvda amalda erimaydilar. Spirtni molekular massasi ortishi bilan qaynash temperaturasi ham ortib boradi. Tegishli uglevodorodlarga qaraganda spirtni qaynash harorati anchagina yuqori.

Bunga sabab spirtlarda molekulararo vodorod bog'lanishning borligidir. Spirtlar va suv molekularida vodorod bog' kislorod atomlaridagi erkin elektron juftlar hisobiga hosil bo'ladi: bir molekuladagi kislorod atomi boshqa molekuladagi vodorod atomi bilan o'zaro molekulararo vodorod bog'lanish hosil qiladi. Vodorod bog'lar spirt molekulari o'rtasida ham, shuningdek, spirt bilan suv molekulari o'rtasida ham yuzaga kelishi mumkin.

Vodorod bog'lanish

Vodorod bog'lanish hisobiga spirt molekulari assosilangan, go'yo bir biriga yopishgan bo'ladi. Shuning uchun bu bog'lanishlarni uzushga qo'shimcha energiya sarflash kerak bo'ladi. Qizdirish natijasida vodorod bog'lanishlar uzuladi, molekular bir-biridan ajraladi va modda uchuvchan holatga keladi. Shuning uchun ham spirtni qaynash temperaturasi yuqori bo'ladi.

Kimyoviy xossalari

1. OH dagi H hisobiga
2. R – dagi H hisobiga
3. OH hisobiga

OH dagi H hisobiga boradigan reaksiyalar

1. Aktiv metallar bilan reaksiyaga kirishib alkagolyatlarni hosil bo'lishi

beqaror natriy etilat

Alkagolyat beqaror bo`lganligi uchun tezda havodagi nam ta`sirida parchalanib spirt va ishqor hosil qiladi:

OH dagi H hisobiga boradigan reaksiyalar.

2. Spirtlar karbon kislotalar bilan sulfat kislota ishtirokida reaksiyaga kirishib, murakkab efirlar hosil qiladi bu reaksiya eterifikatsiya reaksiyasi deyiladi.

3. Spirtni sulfat kislota ishtirokida yuqori temperaturada qizdirilsa to'yinmagan uglevodorodlar hosil bo`ladi

4. Spirtni sulfat kislota ishtirokida pastroq temperaturada qizdirilsa oddiy efirlar hosil bo`ladi

Umumiy yonish formulasi

Metanol och ko`kimtir alanga berib yonadi

Ishlatilishi. Spirtlar ko`p ishlab chiqarishlarda erituvchi sifatida ishlatiladi. Kimyo sanoatida ulardan turli sintezlarda foydalaniladi.

Metil spirt formaldegid olish uchun ko`p miqdorda ishlatiladi. Formaldegid plastmassalar va bazi ko`pgina organik moddalar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Hozirgi vaqtda metil spirt dan dastlabki mahsulot sifatida foydalanish asosida ko`pgina yangi texnologik proseslar ishlab chiqilmoqda, shuning uchun uning sanoatda korxonalarida xalq xo`jaligi uchun kerakli moddalar va materiallar ishlab chiqarishda ahamiyati tobora ortib boradi.

Hozirgi vaqtda etil spirti ko`p ishlatiladi. Uning ko`p miqdori kauchik sintez qilish uchun kerakli butadien ishlab chiqarish uchun sarflanadi.

Etil spirti tibbiyotda dezinfeksiyalovchi vosita sifatida ham ishlatiladi. Haroratni o`lchashda termometrlarda ishlatiladi. Etil spirt organizmga kuchli ta`sir etadi. U asab tizimi, ovqat hazm qilish a`zolarini va yurak qon-tomirlarining ish faoliyati ishdan chiqib og`ir kasalliklarga olib keladi

Spirtni oksidlab ovqatga ishlatiladigan sirka kislota olinadi. Spirtni degidratlab, dietil efir(meditsinada ishlatiladigan efir) tayyorlanadi, vodorod xlorid ta`sir ettirib xloretan

olinadi, xloretan meditsinada narkoz sifatida ishlatiladi. Spirt ko'pgina dorilar, atir upa tayyorlashda ishlatiladi. Spirtning yonishidan ko'p issiqlik chiqishi va detonasion barqaror bo'lgani uchun bazi mamlakatlarda ichdan yonuv dvigatellari uchun yoqilg'i sifatida foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

A. Mutalibov, E.Murodov, H.Ismoilova "Organik kimyo" Toshkent-2017

L.A.Svetkob "Organik kimyo" Toshkent "O'qituvchi"-1985